

BRONHIYAL ASTMA UCHUN JISMONIY FAOLLIK

¹Toirova Nargiza Nuriddinovna, ²Koshimbetova Genjexan Kalbayevna

¹assistent. ToshPTI, ²assistent. ToshPTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186028>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasallik bilan sport o'ynash muammosi muhokama qilinadi "Bronxial astma" ham ushbu kasallik uchun qanday jismoniy faoliyat berilishi mumkinligini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: bronxial astma, jismoniy faollik.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема занятий спортом при заболевании «Бронхиальная астма» и анализируется, какие физические нагрузки можно давать при этом заболевании.

Ключевые слова: бронхиальная астма, физическая нагрузка.

Abstract. This article discusses the problem of playing sports with the disease "Bronchial asthma" and analyzes what physical activity can be given for this disease.

Key words: bronchial asthma, physical activity.

Tibbiyotning faol rivojlanishiga qaramasdan, Toshkentda bronxial astma kasalligi har yili o'sib bormoqda. Sanoat rivojlanishi bilan havoning ifloslanishi har kuni ortib bormoqda, chunki bu muammo tufayli odamlar bronxial astma bilan og'riydilar. Bronxial astma - bronxospazm tufayli davriy bo'g'ilish xurujlari shakllanishi bilan bronxlarning surunkali yuqumli va allergik shikastlanishi. Hujumlar yallig'lanish shishi, mushaklarning spazmi va viskoz balg'amning chiqishi, allergenlar yoki qo'zg'atuvchi omillar bilan aloqa qilish natijasida bronxlar lümeninin keskin torayishi natijasida yuzaga keladi. Shu munosabat bilan bemorlar inhalerni o'zlari bilan olib yurishga majbur bo'lishadi va sog'lig'i yomonlashganda uni ishlatishadi, agar bu bajarilmasa, asfiksiya paydo bo'lishi mumkin;

Nafas olish mushaklarini kuchaytirish va immunitet tizimini saqlab qolish uchun engil jismoniy mashqlar zarur, bu kasallikni engillashtirishga yordam beradi, ammo kuchli jismoniy zo'riqish bronxospazmga olib kelishi mumkin.

Nafas bilan og'riyan odamlar tanaga foyda keltirishi uchun ularning faoliyatini nazorat qilishlari kerak. O'quv mashg'ulotlariga qatnashishga faqat remissiya holatida ruxsat beriladi.

Asmatik odamning hayotida jismoniy faoliyatni o'z ichiga olgan ma'lum cheklovlar mavjud. Bu odamlar uchun sportning ko'plab turlari qat'iyon taqiqlangan, biroq ayni paytda shifokorlar patologiyani engillashtirish uchun astmatiklar uchun normallashtirilgan jismoniy faollik zarurligiga ishonchlari komil.

Odamlarni tashxis bilan sport bilan shug'ullanish mumkinmi degan savol qiziqtiradi "bronxial astma". Ilgari shifokorlar bemorlarga jismoniy mashqlar qilishni aniq taqiqlagan. Bu bronxial astmada sezilarli jismoniy faollik va jismoniy mashqlar hujumlarga olib kelishi mumkinligi bilan izohlandi.

Axir, intensiv mashqlar paytida nafas tezlashadi, pastki nafas yo'llarining shilliq pardalari quruq va salqin bo'lib, bronxospazmni qo'zg'atadi.

Kasallikning kechishiga va individual xususiyatlarga qarab, kasallik bo'g'ilish, yo'tal, nafas qisilishi, ko'krak qafasidagi og'riqlar kabi o'zini namoyon qilishi mumkin. Ba'zida bemorning hujumi mashqdan keyin qisqa vaqt o'tgach boshlanadi.

Ammo shu bilan birga, jismoniy mashqlar etishmasligi o'pkada qon aylanishini yomonlashtiradi, immunitetni buzadi va bemor har qanday yallig'lanish jarayoniga nisbatan zaif bo'ladi.

Hozirgi kunda siz sportda astma bilan hech kimni ajablantirmaysiz va astma endi jismoniy faoliyat uchun qat'iy kontrendikatsiya emas. Aksincha, deyarli barcha shifokorlar bemorlarni bolalikdan mashq qilishni o'rgatishlarini maslahat berishadi, lekin faqat pulmonolog va davolovchi shifokorning ruxsati bilan.

Nafas va sport bir-biriga mos keladigan narsalardir, ammo jismoniy mashqlar uchun to'g'ri yondashuv bilan. Bemorlarga metabolik jarayonlarni yaxshilash, immunitetni tiklash, ortiqcha kaloriyalarni yo'q qilish, to'qimalarni kislorod bilan ta'minlash, tananing umumiy ohangini qo'llab-quvvatlash, ekologiya, nafas olish apparatlarini rivojlantirish va tananing surunkali patologiyalarga chidamliligini oshirish.

Og'ir astma minimal jismoniy faoliyatni talab qiladi. Bu erda oddiy gimnastika mashqlari va nafas olish tartib-qoidalariga ruxsat beriladi. O'rta va engil bosqichlarda sport mashg'ulotlari turini tanlash kengayadi, lekin mushaklarni, ayniqsa, diafragma va elkama-kamarni kuchaytiradigan mashg'ulotlarga ustunlik berish kerak.

Astmatiklar uchun yengil atletika, fitnes, suzish, gimnastika, velosiped, voleybol, futbol, basketbol kabi sport turlari tavsiya etiladi.

Bronxial astma uchun suzishga kelsak, mashg'ulotlar nafas olish tizimini yaxshi mustahkamlaydi. Jismoniy mashqlar paytida yuk mushaklar va nafas olish tizimi o'rtasida teng taqsimlanadi. Bu bronxial daraxt va o'pkaning ventilyatsiyasini yaxshilashga yordam beradi.

Bundan tashqari, suv protseduralari to'qimalarni kislorod bilan ta'minlashni yaxshilaydi. Bronxlar va qon tomir tizimiga ta'sir ko'rsatib, mashg'ulotlar tanani mustahkamlashga, infeksiyalarga chidamliligini oshirishga va immunitetni mustahkamlashga yordam beradi.

Shuning uchun bronxial astma bo'lsa, suzish patologiyani davolashda ajralmas yordamchi hisoblanadi.

Astmatik uchun eng yaxshi va eng zarur mashqlar turi nafas olish mashqlari hisoblanadi. Turli darajadagi kasalliklar uchun, hatto og'ir shakllarda ham qo'llaniladi. Jarayonlar to'plami nafasni normallashtirishga yordam beradigan jismoniy mashqlar va nutq mashqlarini o'z ichiga oladi.

Gimnastikaning foydasi nafas olish apparatlarining mushaklarini o'rgatish va nafas olish zaxirasini yaratishdir. Jismoniy mashqlar paytida o'pkaning joylari odatda gaz almashinuvi sodir bo'lmaydigan joylarda qo'llaniladi. Shu tufayli nafas olish apparati samaraliroq ishlay boshlaydi.

Sportni tanlash mutaxassisning nazorati ostida bo'lishi kerak. Sinovlardan o'tgandan so'ng, pulmonolog bemor uchun qaysi turdagi mashg'ulotlarni eng mos kelishini aniqlashga yordam beradi. Tananing individual xususiyatlarini va kasallikning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, turli bemorlar turli xil mashqlarni talab qilishi mumkin.

Agar siz ko'p kuch sarflashingiz kerak bo'lgan sport turini tanlasangiz, astma bilan mashg'ulotdan bo'g'ilish paydo bo'lishi mumkin. Bunga quyidagilar kiradi: gorizontalar barlarda mashqlar, og'ir atletika, to'siqlardan yugurish yoki uzoq masofaga yugurish. Nafas va yugurish faqat engil qisqa yugurish bilan birlashtirilishi mumkin.

Bronxial astma bo'lsa, nafasni ushlab turishni talab qiladigan yoki kislorod etishmasligi bilan bog'liq bo'lgan mashqlar va sport turlariga yo'l qo'yilmaydi. Ushbu toifaga sho'ng'in, alpinizm va nayza ovlash kiradi.

1. Sport, rehabilitatsiya va rehabilitatsiya. Usmonxo'jaeva A.A., Odilov Sh.K., 2019. Toshkent
2. Jismoniy zo'riqish bronxial astma va uni davolash usullari [Elektron resurs] // Veb-sayt. – URL: <https://www.lvrach.ru/2012/06/15435446> (kirish sanasi 28.06.2012)
3. Nafas [Elektron resurs] // Veb-sayt. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/astma> (kirish 05/06/2024)
4. Akulova, K. Yu. Vegetativ-qon tomir distoni uchun terapevtik mashqlar / K. Yu. – 2022. – No 16. – B. 32-34. – EDN OKFMYK.